

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НАУМЕНКО С.Н.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

КРЮЧКОВА К.А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Систематизированы подходы к определению содержания кредитной политики, обосновано трактование данной категории в контексте механизма защиты отечественного товаропроизводителя. Проведен анализ «кредитного» законодательства Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики. Выявлены недостатки функционирования кредитной политики.

Ключевые слова: кредитная политика, кредитное законодательство, микрокредит, монетарная политика

CREDIT POLICY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AT THE CONTEXT OF THE MECHANISM OF PROTECTION OF DOMESTIC PRODUCERS

NAUMENKO S.N.,
Candidate of Public Administration, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KRYUCHKOVA K.A.,
Post-graduate student of the Department of the
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The approaches to determining the content of the credit policy are systematized, the interpretation of this category in the context of the mechanism of protection of domestic producers is justified. The analysis of the "credit" legislation of the Central Republican Bank of the Donetsk People's Republic is carried out. The disadvantages of the functioning of the credit policy are revealed.

Keywords: *credit policy, credit legislation, microcredit, monetary policy*

Актуальность. Развитие экономики Донецкой Народной Республики на протяжении 7 лет независимости сопровождается перманентной финансовой нестабильностью, обусловленной структурным дисбалансом в функционировании государства, проявлениями внутренних и внешних «шоков» в виде военной агрессии со стороны Украины, ставших предпосылками возникновения финансово-экономической нестабильности.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость поиска новых механизмов, направленных на обеспечение финансовой стабильности, восстановление экономического роста и формирования системы мер защиты отечественных товаропроизводителей, ставших наиболее уязвимыми ввиду последних тенденций роста количества импортных товаров.

Учитывая мировую практику восстановления экономики в прежнее (стабильное) состояние и оценивая отечественные особенности регулирования экономических процессов, одним из главных инструментов преодоления финансовой нестабильности следует считать денежно-кредитную политику центрального банка, а именно институт кредитования как рычаг воздействия на макроэкономическую стабильность в целом и финансовую стабильность в частности.

Постановка задачи. Особую актуальность на переходном этапе развития отечественной экономики приобретает вопрос её кредитной политики. Развитие кредитного регулирования, прежде всего, связано с системными изменениями в национальной экономике, формированием рыночного механизма, процессами стабилизации на грани финансового кризиса и интеграцией Донецкой Народной Республики в мировое сообщество, и, как следствие, необходимости обеспечения защиты отечественных товаропроизводителей.

Обзор последних исследований и публикаций. Широкий круг вопросов, связанных с кредитной политикой, освещали в своих трудах такие учёные: Ю. Базулин, Д. Богиня, А. Гальчинский, В. Геец, Л. Кроливецкая, И. Левин, А. Мороз В. Михасюк, Л. Красавина, В. Курсов, С. Науменкова, А. Пересад, К. Пахомов, А. Чухно, А. Шаров, С. Моисеев и другие. Однако углубление трансформационных процессов на фоне внешнего «шока» в виде военной агрессии со стороны Украины требует их более глубокого изучения.

Целью статьи является определение содержания кредитной политики в контексте защиты отечественного товаропроизводителя на

основе анализа нормативно-правовых инструментов её реализации в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях функционирования мировой экономики среди всех традиционных видов деятельности банков кредитование остаётся основным источником их прибыли [1, с. 24]. От того, насколько эффективно банки реализуют свои кредитные функции, во многом зависит экономическое состояние обслуживаемых стран. Банковские кредиты способствуют появлению новых предприятий, увеличению количества рабочих мест, строительству объектов социального и культурного назначения, а также обеспечивают экономическую стабильность. Кредиты составляют около 50% всех активов банка и обеспечивают 2/3 всех доходов [2, с. 164]. Они являются наиболее доходной, но и наиболее рискованной частью банковских активов.

Основной целью кредитной политики в современных условиях выступает стабилизация экономики, обеспечение занятости и сдерживание инфляции. В отдельных случаях как синоним кредитной политики употребляется понятие «монетарная политика», которая базируется на способности кредитной системы влиять на денежное предложение и, соответственно, на процентную ставку, а через неё на инвестиции и реальный доход [3, с. 241].

В современной отечественной экономической литературе наблюдается определённое различие во взглядах на возможности кредитной политики. Так, большинство авторов утверждают, что кредитная политика – оперативное и гибкое дополнение к бюджетной политике, она основывается на принципах монетаризма и имеет ряд преимуществ над фискальной политикой [4, с. 214].

На данный момент в Донецкой Народной Республике ни один нормативный правовой акт (далее – НПА) не содержит понятия «кредитной политики», что осложняет однозначное трактование данной экономической категории. Если мы обратимся к «банковскому» законодательству Российской Федерации, то найдём следующее понятие кредитной политики: кредитная политика – это комплекс мер в сфере кредитования, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции и обеспечение стабильности денежной единицы Российской Федерации. На наш взгляд, такое декларирование содержания кредитной политики сделано «на вырост», из расчёта возможного использования всего арсенала кредитной политики, которую осуществляют в экономически развитых странах.

В свою очередь А. Гальчинский акцентирует внимание на том, что кредитная политика направлена на реализацию главных задач государственной экономической политики. Её конечная цель совпадает с основополагающими целями макроэкономической политики государства [5, с. 122]. Главным результатом функционирования кредитной системы, утверждает учёный, является разработка и реализация определённой

кредитной политики. Положительное влияние этой политики на развитие экономики определяет эффективность самой кредитной системы. Монетарная политика, на его взгляд, представляет собой комплекс взаимосвязанных, скоординированных на достижение заранее определённых общественных целей, мероприятий по регулированию денежно-кредитных обращений, которые осуществляет государство через Центральный банк [6, с. 187].

Мы считаем, что целесообразнее было бы сместить акценты в соотношении и взаимодействии кредитной политики и денежных систем. Построение современных кредитных систем концептуально обусловлено и имеет чётко сфокусированный характер их функционирования. Кредитная политика имеет первичное значение и обуславливает характер и особенности денежных систем. Вопрос соотношения государственной экономической и денежно-кредитной политики рассматривают как соотношение стратегического и тактического регулирования экономики. Кредитная политика имеет автономное значение, предметом которой является государственное регулирование сферы кредитных отношений [7, с. 96].

Соглашаясь с таким определением содержания кредитной политики, отметим, что регулирование сферы денежного обращения и кредитных отношений, кроме решения проблем регулирования монетарной сферы, имеет целью стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране. Кредитную политику целесообразно определить, как совокупность мер в сфере кредитных отношений, которые осуществляет государство, с целью регулирования инфляции, обеспечения занятости и сбалансирования платёжного баланса. Для успешного проведения денежно-кредитной политики нужны определённые условия, а именно [8, с. 74]: высокий уровень развития рыночных отношений между всеми участниками рынка; создание развитой двухуровневой банковской системы.

Переходя от «идеальной» теории к реальности, стоит начать с того, что на сегодняшний день становление института кредитования Донецкой Народной Республики стало одной из задач Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (далее – ЦРБ ДНР). По нашему мнению, в настоящее время это одна из самых важных и актуальных задач банковской системы Донецкой Народной Республики. Для воплощения эффективной кредитной деятельности банк должен создать индивидуальную внутреннюю кредитную политику, и ЦРБ ДНР не стал исключением.

Так, 29 января 2021 года Правление ЦРБ ДНР приняло решение приступить к проведению процесса кредитования в виде микрокредитования юридических лиц и физических лиц-предпринимателей на условиях «Банковского продукта «Овердрафт» с приглашением к участию в качестве заёмщиков юридических лиц и физических лиц-предпринимателей [9], а также потребительского кредита в форме «Овердрафта» на карточный счёт по программе кредитования физических лиц [10].

Проанализировав условия вышеупомянутых кредитных программ, можно выделить главное, а именно:

1) микрокредиты для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей выдаются сроком до одного года на сумму до 5 000 000 росс. рублей под 20% (с 1 октября 2021 года ЦРБ понизит эту ставку до 12%) годовых;

2) потребительские кредиты для физических лиц выдаются сроком до одного года на сумму до 20 000 росс. рублей (не более 50% от среднемесячной суммы поступлений на карточный счёт в виде заработной платы) под 30% (с 1 октября 2021 года ЦРБ понизит эту ставку до 25%) годовых. Заёмщик должен быть возрастом от 18 лет, но не более 65 лет на дату окончания срока действия кредитного договора.

Большой интерес представляет «микрокредит для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», так как он содержит внушительный список требований, а именно: безубыточная деятельность в течение последних четырёх отчётных кварталов; отсутствие процедур реорганизации / ликвидации / банкротства; отсутствие просроченной задолженности по кредитам, неурегулированной задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»; отсутствие (в течение 6 последних месяцев) информации / сведений, свидетельствующих о наличии ограничений права Заёмщика распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских счетах Заёмщика; ведение банковского счёта с использованием системы дистанционного обслуживания «Клиент-Банк» в Центральном Республиканском Банке.

Также не стоит забывать об обязательном обеспечении договора кредитования в виде поручительства физических лиц участников заёмщика – юридического лица и (или) конечных бенефициаров заёмщика. Однако такое обеспечение обосновывается сложной и нестабильной ситуацией на территории Донецкой Народной Республики, а вот «плата за рассмотрение пакета документов» в размере 2000 росс. руб. вызывает лишь вопросы, так как по сей день никто из Правительства ЦРБ ДНР не прокомментировал данную норму, из-за чего мы считаем её крайне необоснованной.

Отдельно стоит отметить наличие Постановления ЦРБ ДНР от 10.10.2019 года «Об утверждении Правил предоставления кредитов банковскими учреждениями» [11], которое содержит правила предоставления кредитов; основную терминологию; принципы предоставления кредитов; организацию процесса кредитования; кредитные отношения между ЦРБ и субъектами, осуществляющими банковские операции на основании лицензии ЦРБ. Однако нас из всего вышеперечисленного интересует лишь пункт, связанный с основной терминологией, который не содержит термин «кредитная политика», что, безусловно, является недостатком действующего «кредитного» законодательства ЦРБ ДНР, о котором упоминалось ранее.

Проанализировав опыт отдельных стран в становлении кредитной политики, можно предложить следующие рекомендации для применения их на территории Донецкой Народной Республики:

1. Создание картотеки кредитной информации, которая бы стала составной частью общегосударственной системы контроля над кредитами.

2. Законодательное утверждение «Руководства по кредитной политике банка», которое бы включало кредитную политику, нормы кредитования и инструкцию по кредитованию.

3. Внедрение в практику хозяйствования систематического проведения кредитного анализа, который позволил бы обеспечить «профилактику» кредитного риска (предотвращение кредитов с низким риском).

4. Создание резерва на покрытие возможных потерь от кредитной деятельности.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Основа рыночного регулирования экономики в значительной мере определяется кредитной политикой. Она определяет основные направления и возможности регулирования экономики монетарными методами. Она же выступает обеспечительным инструментом механизма защиты отечественных товаропроизводителей.

Цели кредитной политики связаны с теми задачами, которые должны быть достигнуты на определённом этапе её реализации. В основе формирования целей положены принципы их иерархии, когда достижение целей низшего уровня подчиняется целям высшего уровня. Такими целями высшего уровня являются обеспечение стабильности цен, полной занятости и рост реального объёма производства, обеспечение защиты отечественных товаропроизводителей в экономикообразующих отраслях государства. Оптимально разработанный процесс кредитования, введение системы управления кредитными операциями, определение основных приоритетов, целей, задач, а также методов и способов реализации кредитной политики в Донецкой Народной Республике будут способствовать максимизации доходности как кредитных операций, так и общего результата деятельности банка. Однако действующее «кредитное» законодательство ЦРБ ДНР содержит ряд недостатков:

1. Отсутствие понятия «кредитной политики» в каком-либо НПА ДНР. Как мы можем говорить о кредитовании как одного из элементов «кредитной политики», если мы даже не можем сказать, что такое «кредитная политика». Тут стоит обратить внимание на понятие «кредитной политики», применяемое на территории Российской Федерации как государства, в которое мы планируем интегрироваться.

2. Наличие большого количества требований к субъекту кредитования. В данном вопросе немаловажным фактом всё ещё является наличие военной агрессии со стороны Украины, чем можно объяснить наличие такого перечня требований для субъекта кредитования, как мера защиты от

«невыплаты кредитных займов». Однако 2000 росс. руб. за рассмотрение пакета документов невозможно интерпретировать как меру защиты, а скорее как инструмент для отказа в кредитовании.

Исправление вышеобозначенных недостатков «кредитного» законодательства ЦРБ ДНР положительно повлияет на деятельность ЦРБ ДНР и позволит достойно конкурировать с рынком банковских услуг Российской Федерации в сложных экономических условиях.

Список использованных источников

1. Долан Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Долан Эдвин Дж; Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбелл Розмари Дж. – М.: Юрайт, 2019. – 448 с.
2. Камысовская С.В. Бухгалтерский учёт и аудит в коммерческом банке / С.В. Камысовская. – М.: КноРус, 2019. – 432 с.
3. Базулин Ю.В. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Ю.В. Базулин. – М.: Проспект, 2019. – 848 с.
4. Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Кредитная деятельность / Л.П. Кроливецкая. – М.: КноРус, 2019. – 480 с.
5. Гальчинский А. Денежно-кредитная политика. Теория и практика / А. Гальчинский. – М.: Московская Финансово-Промышленная Академия, 2018. – 784 с.
6. Левин И.И. Денежно-кредитная политика в России / И.И. Левин. – М.: Дело, 2020. – 512 с.
7. Белоглазова Г.Н. Денежно-кредитная политика / Г.Н. Белоглазова. – М.: Юрайт, Высшее образование, 2020. – 424 с.
8. Курсов В.Н. Банковское дело. Кредитная деятельность / В.Н. Курсов. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 280
9. Условия кредитования – «Банковский продукт «Овердрафт» по программе микрокредитования юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://files.crb-dnr.ru/nextcloud/index.php/s/MwStn4ikF5SL6tb>
10. Условия кредитования – «Банковский продукт «Потребительский кредит в форме овердрафта на карточный счёт» по программе кредитования физических лиц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://files.crb-dnr.ru/nextcloud/index.php/s/ZgRzGfmDAZqsES4>
11. Об утверждении Правил предоставления кредитов банковскими учреждениями: Постановления ЦРБ ДНР от 10.10.2019 года № 208 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/uploads/shared/5db993093dc89.pdf>
12. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика. Теория и практика / С.Р. Моисеев. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2019. – 784 с.